

Reporte de Sustentabilidad

Que encontraras

Quienes somos

Que hemos
logrado

Que métodos
usamos

Nuestro
compromiso
con los ODS

Metas a
Futuro

Quienes somos

Este reporte de sustentabilidad fue creado por la municipalidad de Colonia Avellaneda. A partir de este año asumimos el compromiso de medir y evaluar nuestro desempeño a través de la realización de Reportes de Sustentabilidad, con el objetivo de autoevaluar nuestros proyectos y avanzar hacia la mejora continua. Tomamos la decisión de implementar estas herramienta ya que somos conscientes que nuestros ciudadanos se merecen una fuente de información confiable y transparente sobre la gestión sustentable que estamos implementando en el municipio.

La modernización en Colonia tiene como objetivo la inclusión, la igualdad y una mejora en la calidad de vida de todos los ciudadanos. En este sentido, no solo es necesario generar los datos, sino también comunicarlos y promover un acceso real a los mismos.

Colonia Avellaneda

El Municipio de Colonia Avellaneda forma parte del departamento de Paraná, provincia de Entre Ríos, la región centro este del país y forma geográficamente de la Mesopotamia e integra políticamente la Región Centro, junto con las Provincias de Córdoba y Santa Fe.

Nuestra Misión

Informar y concientizar a la sociedad sobre la importancia de la separación en origen, al mismo tiempo que brindamos oportunidades de desarrollo profesional y personal a mujeres, que anteriormente trabajaban en condiciones informales, permitiéndoles ser agentes de cambio positivo en sus comunidades. A través de la educación, la participación comunitaria y la implementación de prácticas sostenibles, aspiramos a construir un futuro más verde y equitativo para todos.

El Sistema GIIRSU

GIRSU

Sistema de manejo de los RSU basado en el desarrollo sostenible que tiene como objetivo primordial la reducción de los residuos enviados a disposición final.

GIIRSU

Nuevo modelo de GIRSU, enfocado en los recuperadores urbanos. Consiste en su formalización e inclusión en todas las etapas de la GIRSU, con el propósito de contribuir a la Economía Circular y el desarrollo de sistemas de reciclaje con sostenibilidad económica, social y ambiental que contribuya a la mejora de condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos, redundando en un modelo de co-gestión.

Nuestra herramienta principal para lograr un cambio en nuestra sociedad es el sistema GIIRSU, siendo la inclusión y la formalización de los recuperadores urbanos uno de los objetivos principales de este nuevo modelo.

Que hemos logrado

Nuestro desempeño en una imagen

El año pasado logramos la inclusión de miles de mujeres dándoles un empleo mas digno y que genere un impacto positivo en nuestro municipio.

Nuestro impacto en números

3084

Personas censadas en el municipio de Colonia.

De las cuales, 103 fueron identificados como recuperadores urbanos y 45 de ellos eran mujeres. Gracias al censo pudimos conocer quienes eran y en que condiciones trabajaban.

Formamos académicamente a las mujeres a partir de cursos para que puedan transmitir sus conocimientos a la sociedad.

Reclutamos a las mujeres censadas, les ofrecimos una mejor oportunidad de trabajo, digno y formal. Estas fueron formadas a partir de dos cursos: Curso de Promotora Ambiental y Curso de Formadoras y Multiplicadoras.

45

mujeres formadas profesionalmente

300

Familias concientizadas

A partir de nuestro Plan de Comunicación, por parte de nuestras promotoras ambientales.

Todos los conocimientos -previos y adquiridos- de nuestras promotoras fueron transmitidos a las familias de la localidad, creando en ellas conciencia acerca del rol clave que cumplen en la separación en origen.

Que métodos usamos

Principales hitos en nuestra trayectoria

Diagnostico ambiental: Con esta herramienta pudimos establecer el estado actual del área de estudio, identificando así cual era la problemática a la que nos enfrentábamos. Nos permitió visualizar cómo los basurales y el uso de los arroyos como cloacas a cielo abierto causaban impactos en el ambiente.

FODA: Nos permitió identificar las fortalezas y debilidades (entorno interno) del equipo con el que contábamos, analizando sus recursos y capacidades, así como una lista de las amenazas y oportunidades que se identifica con el análisis de su entorno (entorno externo). Las conclusiones que obtuvimos fueron que el grupo de interés.

Estudio de impacto: Identificamos los principales impactos causados por la falta de una correcta gestión de los residuos y como esto generaba impactos tanto en el medio como en la sociedad. A partir de los impactos planteamos una solución con nuestra propuesta de mejora

Proyecto de mejora: Planteamos un proyecto de mejora enfocándonos principalmente en el factor social, donde a partir de la formalización de los recuperadores urbanos, especialmente el sector conformado por mujeres pueda acceder a una mejor calidad de vida y a un trabajo mas digno a la vez que genera un impacto positivo en el medio ambiente al educar y concientizar a los ciudadanos del municipio acerca de la correcta separación en origen, etapa fundamental en la correcta gestión integral e inclusiva de residuos solidos urbanos.

Nuestro compromiso con los ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos del campo social, económico, ambiental y político acordados por actores multinivel a escala global. Estos representan el desafío que tiene el mundo de aquí a 2030 para mejorar sustantivamente la vida de las personas y del ambiente a través de diferentes acciones. La Agenda 2030 es la denominación que recibe el conjunto de objetivos y sus respectivas metas como marco de trabajo de diferentes organizaciones.

Como municipio, nosotros también estamos comprometidos en cumplir estos objetivos, nuestro enfoque de gestión se basa en los siguientes:

En el transcurso del año pasado, nuestro proyecto ayudo a un importante grupo de mujeres a contar con un empleo digno, poniendole fin a la situacion de pobreza en la que vivian y mejorando su calidad de vida.

Logramos una mejora en la calidad de la salud de los vecinos que viven en zonas cercanas al basural y las personas que trabajan en contacto directo con la basura, mejorando sus condiciones de higiene y seguridad.

La educación y formación fue un paso fundamental para sacar a las mujeres de la situación de pobreza al brindarles un trabajo digno. Los cursos de formación y los espacios donde se llevaron a cabo fueron financiados y brindados de manera gratuita por parte del municipio

Abordamos la primera política con perspectiva de genero para las recuperadoras de residuos, valorando sus conocimientos y experiencias en temas relacionados a la separación y reciclaje de residuos, potenciando sus capacidades con programas de formación para las mismas.

Nuestro proyecto permitió que mujeres de la localidad que trabajaban en condiciones precarias, donde su salud estaba en juego y sus ingresos apenas les alcanzaban para subsistir puedan acceder a un trabajo decente, donde se valoren sus capacidades, se las ayude a progresar y así a mejorar su calidad de vida

Lo logramos al ofrecer empleos mas dignos, invirtiendo en educación y en el desarrollo de competencias. Brindamos apoyo a los grupos marginados mas vulnerables conformado por las recuperadoras urbanas del municipio

Hemos finalizado la primera etapa para lograr con el tiempo una comunidad mas sostenible a partir del Plan de Promoción Ambiental, donde se brindo información de calidad a los vecinos y se los concientizo sobre la importancia de separar los residuos en origen y la economía circular

Metas a futuro

Lo que hemos logrado este año fue un cambio cultural de la noción que tienen los vecinos de Colonia Avellaneda acerca de los residuos sólidos urbanos a través de la ejecución de la primera etapa de la GIIRSU, la etapa de Promoción. Nos queda aun un largo camino por recorrer, teniendo como objetivo final el abordaje de todas las etapas del plan:

PROMOCIÓN	RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA	TRANSPORTE	ACONDICIONAMIENTO	COMERCIALIZACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Promotoras ambientales • Programas: • Puerta a puerta • Grandes generadores • Instituciones públicas • Puntos verdes 	<ul style="list-style-type: none"> • Modalidades: • Carros a pie • Carros a caballo • Moto-vehículos • Otros vehículos • Armado de RUTAS DE RECOLECCIÓN 	<ul style="list-style-type: none"> • Modalidades: • Flota específica • Aprovechar vehículos disponibles del Municipio 	<ul style="list-style-type: none"> • Galpón • Maquinaria: • Balanza • Enfardadora • Autoelevador 	<ul style="list-style-type: none"> • VENTA COLECTIVA • DIRECTO A LA INDUSTRIA • TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES

Hemos transitado esta primera etapa de manera exitosa, trabajando en equipo y creando cambios reales en la comunidad.